

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI

FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI Olish VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB Olish	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O‘LCHAMI VA KONSENTRATSIYASINING TA‘SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO‘LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQISH MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO‘LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA‘LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ

Сотволдиев Хусниддин Ибрагимович,
Ферганский филиал ТУИТ имени Мухаммада
Аль-Хорезми, PhD

Аннотация: В статье рассматривается применение игровых методов для разработки математического обеспечения устойчивых алгоритмов управления нестационарными объектами, которые характеризуются изменяющимися во времени параметрами и подвержены влиянию возмущений и ошибок измерения, что создает дополнительные сложности в управлении. Игровые методы рассматриваются как эффективный инструмент для построения стратегий управления, позволяющий учитывать динамику изменений внешней среды и внутренние процессы системы. Подчеркнута значимость использования методов регуляризации для повышения устойчивости решений. Предложенный метод можно использовать для создания более надежных и адаптивных алгоритмов управления, способствующих повышению эффективности управления в условиях изменчивости и неопределенности.

Ключевые слова: игровые методы, алгоритмы управления, нестационарные объекты, условия неопределенности, методы регуляризации

Введение

В современных условиях стремительного развития технологий и повышенной сложности управляемых систем, все более актуальной становится задача разработки устойчивых алгоритмов управления нестационарными объектами. Такие объекты характеризуются изменяющимися во времени параметрами. Это усложняет прогнозирование их поведения и разработку эффективных методов управления. Применение традиционных методов часто не дает должной точности и устойчивости в условиях изменчивости внешних факторов и неопределенности.

Одним из перспективных направлений решения данной проблемы является использование игровых методов, которые предоставляют эффективные механизмы для разработки адаптивных и устойчивых алгоритмов управления [8]. Игровые методы позволяют учитывать не только текущие состояния системы, но и поведения различных воздействий. Это дает возможность для построения гибких и надежных алгоритмов, способных эффективно справляться с неопределенностью.

Данная работа посвящена исследованию применения игровых методов в разработке математического обеспечения устойчивых алгоритмов управления нестационарными объектами. Рассмотрены вопросы адаптивности и устойчивости алгоритмов, что позволяет обеспечивать надежное функционирование систем в условиях изменения параметров объекта и окружающей среды.

Математическое обеспечение, разработанное с использованием игровых методов, направлено на повышение эффективности процессов и уменьшение ошибок в управлении сложными нестационарными системами.

Литературный обзор

С учетом возможности формализации задач управления в условиях неопределенности, естественным выглядит интерес к использованию математического аппарата теории игр в исследовании проблем теории управления [1-5]. В работах М.В. Жирова, В.В. Макарова и В.В. Солдатова рассматриваются вопросы идентификации и адаптивного управления технологическими процессами с нестационарными

параметрами. Авторы фокусируются на разработке подходов, позволяющих эффективно управлять сложными технологическими объектами, параметры которых изменяются во времени [1]. В работе В.Д. Юркевича. «Синтез нелинейных нестационарных систем управления с разнотемповыми процессами» исследуются методы синтеза систем управления, в которых одновременно протекают процессы с разными временными характеристиками [3]. Рассматриваются различные подходы к синтезу управляющих законов, включая адаптивные и робастные методы, игровые методы, обеспечивающие устойчивость и высокую эффективность управления в условиях нелинейности и нестационарности. А.А. Бобцов, А.В. Лямин и К.А. Сергеев в работе «Синтез закона адаптивного управления для стабилизации неточно заданных нестационарных объектов» рассматривают задачу разработки адаптивного закона управления для стабилизации объектов, параметры которых либо неизвестны, либо изменяются во времени [5]. Применение игровых методов в рамках данной задачи могло бы значительно повысить эффективность разработанных алгоритмов, особенно в условиях неопределенности.

Методы

При выборе решения в условиях неопределенности неизбежен элемент риска, который тем выше, чем больше недостаток информации при принятии решения. Поэтому одним из основных критериев оценки оптимальности решения является минимизация риска при его принятии. Процедура принятия управленческого решения имеет ярко выраженный многоступенчатый характер [5, 6]. Выбор оптимального решения в условиях неопределенности делается исходя из анализа нескольких вариантов с точки зрения нескольких критериев, согласно которых определяется его оптимальность в сложившейся комбинации внешних и/или внутренних факторов [2]. Очевидно, что изменение факторов, повлиявших на выбранное решение приводит к изменению оптимального решения.

В последнее время игровые задачи управления динамическими системами, а также наблюдения и поиска получили значительное распространение [2, 3]. Оптимальное управление рассматривается в смысле мини-максимума, т.е. возможность получения со стороны управления наилучшего гарантированного результата, тогда как другая сторона использует произвольно допустимые воздействия.

Рассмотрим нестационарный объект управления, описываемый уравнением:

$$x_{i+1} = A_i v + B_i \bar{u}_i, \quad i = 1, 0, \dots, I, \quad (1)$$

где $A_i = \|a_{in}\|$ – матрица-строка коэффициентов $a_{in}, n = 1, 2, \dots, N$;
 $v = (v_1, v_2, \dots, v_N)^T$ – является вектором возмущений, который действует на объект; $B_i = \|b_{ir}\|$ – является матрицей-сткой коэффициентов $b_{ir}, r = 1, 2, \dots, i$; \bar{u}_i – является

временной последовательностью управлений u_1, u_2, \dots, u_i . При этом в (1) нет начального управления u_0 , обоснованно выбрать которое в условиях поставленной задачи невозможно.

Сумма величины x_i и аддитивной случайной ошибки $h_i (y_i = x_i + h_i, i = 1, 2, \dots, I)$ измеряется и поступает на вход управляющего устройства. При управлении должно выполняться неравенство [5, 7]:

$$|u_i| \leq U_i, \quad i = 1, 2, \dots, I, \quad (2)$$

здесь U_i – является максимально допустимым значением абсолютной величины u_i . Считается, что возмущения и ошибки измерения по абсолютной величине не больше величин $V_n, n = 1, 2, \dots, N$ и $H_i, i = 1, 2, \dots, I$:

$$|v_n| \leq V_n, \quad |h_i| \leq H_i. \quad (3)$$

Таким образом, ставится игровая задача определения функции $u_i = u_i(\bar{y}_i, \bar{u}_{i-1}), i = 1, 2, \dots, I$.

$$\inf_{u_i \in \omega_k} \sup_{v, \bar{h}_l \in \omega_n} |x_{l+1}(u_l, v, \bar{h}_l)|, \quad (4)$$

где допустимые области ω_k и ω_n определяются соответственно выражениями (2) и (3) [8]. Вводя вектор $\bar{x}_i^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_i^*)$, координаты которого определяются соотношением

$$x_i^* = x_i - B_{i-1} \bar{u}_{1(i-1)},$$

используем для записи уравнения объекта:

$$\bar{x}_{i+1}^* = A_i v, \quad i = 0, 1, \dots, I, \quad (5)$$

здесь A_i — является матрицей, которая составлена из строк A_r , $r = 0, 1, \dots, i$.

Используя принцип динамического программирования сначала определим управление u_i^* для дискретного момента I . Определим критерий (4) в виде

$$\inf_{u_i \in \omega_k} \sup_{v, \bar{h}_l \in \omega_n} \left| A_i v + \sum_{r=1}^{I-1} b_{lr} u_r + b_{II} u_i \right|. \quad (6)$$

Тогда величина u_i при отсутствии ограничения (2) с учетом критерия (6) и выражения (5) можно представить в виде:

$$u_i^* = -\frac{1}{b_{II}} \left(G_I \bar{y}_i^* + \sum_{r=1}^{I-1} b_{lr} u_r \right), \quad (7)$$

здесь $G_I = \|g_{II}\|$ — является матрицей-строкой искомым коэффициентов оптимального управления u_i^* ; \bar{y}_i^* является вектором, который составлен из измеренных значений величин x_i^* , $i = 1, 2, \dots, I$.

Учитывая (7) критерий (6) можно записать следующим образом:

$$\inf_{G_I} \sup_{v, \bar{h}_l \in \omega_n} |A_i v + G_I \bar{y}_i^*|, \quad (8)$$

тогда:

$$\Gamma v = z, \quad (9)$$

где $\Gamma = \theta^{(l)} A_{l-1}$, $z = \theta^{(l)} \bar{x}_l^*$, $\theta^{(l)} = \|g_{nl}^{(l)}\|$ — матрица произвольных коэффициентов $g_{nl}^{(l)}$, $n = 1, 2, \dots, N$; $l = 1, 2, \dots, I$.

Условия аппроксимация уравнения (9) примем в виде:

$$\|\tilde{\Gamma} - \Gamma\| \leq h, \quad \|\tilde{z} - z\| \leq \delta.$$

В условиях приближенного задания исходных данных уравнение (9) может быть плохо обусловленным, что предопределяет необходимость использования методов регуляризации.

Результаты и обсуждения

Учитывая все вышеизложенное, сделаем следующие заключения: Нестационарный объект управляется уравнением, которое учитывает воздействие векторов возмущений и временной последовательности управлений [1]. Это указывает на необходимость адаптивного подхода к управлению, где система должна реагировать на изменения во времени. В условиях задачи отсутствует начальное управление u_0 , что может затруднить настройку системы. Это подчеркивает сложность управления в реальных условиях, где часто невозможно заранее определить начальные параметры. При этом условия (2) и (3) вводят ограничения на значения возмущений и ошибок измерения. Эти ограничения необходимы для обеспечения устойчивости и надежности управления, и позволяют избежать чрезмерных колебаний в системе, которые могут привести к неустойчивости.

Формулировка игровой задачи для определения функции управления подчеркивает необходимость подхода, учитывающего влияние внешних факторов и возможные ошибки. Это может помочь в разработке более эффективных стратегий управления, учитывающих

неопределенности [9]. Использование вектора z для записи уравнения объекта в (5) способствует более компактному и удобному математическому описанию системы, что упрощает дальнейший анализ и применение методов оптимизации.

Применение динамического программирования для определения управления на дискретном моменте I влечет за собой возможность оптимизации решений поэтапно, что позволяет учитывать предыдущие состояния и улучшать текущее управление.

Определение критерия (6) позволяет формализовать задачу управления и установить количественную меру для оценки различных стратегий. Это создает основу для анализа и сравнения различных подходов к управлению в условиях неопределенности.

Критерий (6) переработан в (8), что позволяет более явно представить зависимости в задаче. Дальнейшее преобразование (9) вводит матрицы произвольных коэффициентов, что добавляет гибкости в формулировку задачи.

Однако, в условиях приближенного задания исходных данных, уравнение (9) может оказаться плохо обусловленным, что вызывает необходимость применения методов регуляризации.

Заключение

Нестационарные объекты управления характеризуются изменяющимися во времени параметрами и подвержены различным возмущениям и ошибкам измерения, что делает задачу управления особенно сложной.

Применение игровых методов становится особенно актуальным, потому что игровые подходы могут помочь в формулировке управления как стратегии противостояния неопределенности, рассматривая различные возмущения и ошибки. Это позволяет адаптировать алгоритмы управления, принимая во внимание потенциальные реакции системы на различные внешние воздействия.

Использование игровых методов позволяет строить более надежные стратегии управления, учитывающие динамику изменений и неопределенности. Они обеспечивают

возможность оценки различных сценариев и выбора оптимального решения. Таким образом, игровые методы не только повышают устойчивость и адаптивность систем управления, но и способствуют более глубокой проработке сложных задач в условиях неопределенности.

Игровые методы рассматриваются как эффективный инструмент для построения стратегий управления, которые позволяют учитывать возможные изменения внешней среды и динамику внутренних процессов. Эти методы помогают формализовать управление как сложную многоступенчатую задачу, где каждое решение требует анализа предыдущих действий и прогнозирования реакции системы.

Применение игровых методов в разработке математического обеспечения устойчивых алгоритмов для управления нестационарными объектами представляет собой перспективное направление, способствующее улучшению устойчивости и эффективности систем управления в условиях неопределенности.

Литература

1. Жиров, М.В., Макаров, В.В., Солдатов, В.В.(2011). Идентификация и адаптивное управление технологическими процессами с нестационарными параметрами. -М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. -208 с.
2. Галяев, Е.Р. (2011). Робастное субоптимальное управление линейными нестационарными объектами по выходу ISSN 2072-9502 Управление, вычислительная техника и информатика. № 1. 31-36.
3. Юркевич, В.Д. (2000). Синтез нелинейных нестационарных систем управления с разнотемповыми процессами. СПб.: Наука.
4. Кривулин, Н.П. (2018). Восстановления входных сигналов нестационарных динамических систем // Известия высших учебных заведений. Физ. мат. науки №3(47). 64-78.
5. Бобцов, А.А., Лямин, А.В., Сергеев, К.А. (2001). Синтез закона адаптивного управления для стабилизации неточно

заданных нестационарных объектов // Изв. вузов. Приборостроение. № 3. 3-7.

6. Yusupbekov, N.R., Igamberdiev, H.Z., Mamirov, U.F. (2020). Adaptive Control System with a Multilayer Neural Network under Parametric Uncertainty Condition. In: Russian Advances in Fuzzy Systems and Soft Computing: selected contributions to the 8-th International Conference on Fuzzy Systems, Soft Computing and Intelligent Technologies (FSSCIT-2020), Vol. 2782, 228-234.
7. Карабутов, Н.Н. (2016). Адаптивная идентификация систем: Информационный синтез. Изд. стереотип. 384 с.
8. Андриенко, А. Я., Тропова, Е. И., Чадаев, А. И. (2011). Игровые принципы терминального управления нестационарным объектом / Управление большими системами. Выпуск 35. М.: ИПУ РАН. 59-67.
9. Сотволдиев, Х.И. (2023). Устойчивые алгоритмы идентификации характеристик состояния нестационарной динамической системы по данным наблюдений // FarPI, Ilmiy – texnika jurnali, 27 tom, №1.120-125.

